

PACIFICUS

A Literary Magazine

VOLUME 2
ISSUE 11

JANUARY-MARCH ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume II, Issue I | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

SHIN CARLO G. ELUMBARING

Criminology Instructor

Jose Rizal State University State University

Shincarloelumbaring@jrmsu.edu.ph

“SA LIKOD NG MGA PIXEL”

Sa labas ang gulo ay sadyang lantad,
Ngunit sa loob ng screen, palihim ang kriminalidad.
Magnanakaw ng dangal at pagkakakilanlan,
Nagtatago sa “keyboard” at dilim ng kawalan.

Sa bawat “click” at “post”, may panganib na dala,
Ang katotohanan ay madaling mabura ng bula,
Ngunit narito ang alagad, may talas ng isip,
Susuriin ang “data”, kahit ang bakas ay pasilip.

Hindi mo man makita ang mukha ng kaaway,
Sa “digital footprint”, ebidensya ay naghihintay,
Mula sa “phishing”, “scams”, at mapanirang salita,
Katarungan ay daragasa kahit digital man ang kuta.

Ang kriminolohiya ay hindi na lang sa baril,
Kundi sa pag-unawa sa teknolohiyang sibil,
Proteksyon sa bawat bata, pamilya, at bayan,
Ligtas na “internet”, iyan ang ating paninindigan.